

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2024 № 2 (25)

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2024 № 2 (25)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Шермухамедова Нигина Арслановна

Значение совершенствования методики преподавания философии в формировании нового мышления Духовное отчуждение в современном обществе и пути его устранения.....9-22

Тадеуш Иванович Адуло

Сущность и философская база идеологии государства (опыт Республики Беларусь).....23-41

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУК

Умирзакова Наргиза Акмаловна

Интегративные особенности биоэтической науки.....42-48

Салимов Илхом Эргаш угли

Значение страха в публичных выступлениях и стратегии его преодоления.....49-55

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Наврүзова Гулчехра Негматовна

Бахоуддин Накшбанд о знании.....56-66

Андиржанова Гульнар Абылхаировна, Серикова Аяулым

Политическое взаимодействие США и ЕС в борьбе с международным терроризмом на ближнем востоке.....67-79

Мансуров Улугбек Жумаевич

Новометодические школы, открытые современными просветителями, и его деятельность.....80-86

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Кожевников Николай Николаевич, Данилова Вера Софроновна

Исследование автобиографии феноменологическим и герменевтическим методами.....87-95

Авазхонов Юсуфжон Авазхон угли

Этические стандарты корпоративных коммуникаций.....96-100

**SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI /
ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА /
PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY**

УДК: 101.1+ 37.018.43:1
 10.5281/zenodo.12611720

Шермухамедова Нигина Арслановна
д.ф.н., профессор, заведующая кафедрой философии и основ
духовности Национального университета Узбекистана имени Мирзо
Улугбека
E-mail: shermuhamedova_n@mail.ru
(Ташкент, Узбекистан)

**ЗНАЧЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ
ПРЕПОДАВАНИЯ
ФИЛОСОФИИ В ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО МЫШЛЕНИЯ**

Аннотация. Мировоззренческая функция философии состоит в определении ценностных установок, жизненной ориентации каждого человека, понимания им сущности явлений и формирования чувства сопричастности к событиям в обществе. Онто-гносеологическая и антропологическая направленность философии способствует формированию методологической культуры будущего специалиста. Поэтому философия как один из обязательных предметов обучения введен в учебный план высшего образования, ибо главная функция философии направлено на формирование мировоззренческой позиции и критического мышления у каждого гражданина. Следовательно, в данной статье анализируется влияние философского образования на формирование элитарной культуры.

Ключевые слова: философия, гражданская позиция, критическое мышление, навыки и компетенция, цель и задачи преподавания философии, методика преподавания философии.

**YANGI TAFAKKUR USLUBI SHAKLLANISHIDA FALSAFANI
O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI**

Annotatsiya. Falsafaning dunyoqarashga doir funksiyasi har bir insonning qadriyatli mo'ljallarini aniqlash, hayotiy maqsadlarini belgilash, hodisalarning mohiyatini anglash va jamiyatdagi voqealarga daxldorlik tuyg'usining shakllanishida namoyon bo'ladi. Falsafani o'qitishning ontognoseologik va antropologik yo'nalishi bo'lajak mutaxassislarda metodologik madaniyatning shakllanishiga ta'sir etadi. Shu bois, falsafa majburiy fanlardan biri sifatida oliy ta'lim tizimi o'quv rejasiga kiritilgan, zero falsafaning asosiy vazifasi fuqarolarda tanqidiy tafakkur va dunyoqarashga doir maqsadni aniqlashni o'zida

mujassamlashtiradi. Demak, ushbu maqolada falsafani o'qitishni takomillashtirishning elitar madaniyatni rivojlantirishga ta'siri tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: falsafa, fuqarolik pozitsiyasi, tanqidiy tafakkur, malaka va kompetensiyalar, falsafani o'qitishning maqsad va vazifalari, falsafani o'qitish metodikasi.

THE IMPORTANCE OF IMPROVING THE METHODOLOGY OF TEACHING PHILOSOPHY IN THE FORMATION OF NEW THINKING

Annotation. The worldview function of philosophy is to determine the values, life orientation of each person, his understanding of the essence of phenomena and the formation of a sense of involvement in events in society. The onto-gnoseological and anthropological orientation of philosophy contributes to the formation of the methodological culture of the future specialist. Therefore, philosophy, as one of the compulsory subjects of study, has been introduced into the curriculum of higher education, because the main function of philosophy is aimed at developing a worldview and critical thinking in every citizen. Consequently, this article analyzes the influence of philosophical education on the formation of elite culture. Key words: philosophy, citizenship, critical thinking, skills and competence, purpose and objectives of teaching philosophy, methods of teaching philosophy.

Key words: philosophy, citizenship, critical thinking, skills and competence, purpose and objectives of teaching philosophy, methods of teaching philosophy.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях мегацивилизации и углубления глобальных проблем формирование философского мировоззрения и мышления у молодого поколения приобретает актуальное значение, ибо внедрение информационных технологий во все сферы жизни общества с одной стороны раскрыл интеллектуальные способности человека, с другой стороны способствовал проявлению индивидуализма, отчуждению человека человеком. Для предотвращения данного деструктивного явления необходимо расширение гуманитарного знания через призму понимания смысла жизни, переоценки ценностей и смены жизненных ориентаций. Гуманистическая функция изучения и преподавания философии состоит в формировании гуманитарной культуры. Общекультурные и национальные ценности, выработанные философией на протяжении истории общества, способствовали нравственному совершенствованию людей, изменению стиля мышления и ценностных установок. На основе принципов всеобщей взаимосвязи и системного подхода философия совершенствует понимание научного знания, без которого мы не мыслим современный мир. Важно отметить и то, что преподавание философии приобретает важное значение в системе высшего образования, так как именно философия является источником формирования критического мышления и национально

направленной элитарной культуры, меняет стереотипы во взглядах молодежи и объединяет их во имя процветания науки и образования. Философия как мировоззрение и наука имеет важное значение в формировании жизненной позиции граждан и имеет долгий путь становления. Поэтому во всем мире особое внимание уделялось качеству преподавания философии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Анализ работ ученых по философии свидетельствует о разнообразии подходов описания её предмета, тем не менее единство в определении главной цели преподавания философии – научить жить и сохранить душевное спокойствие. Поэтому некоторые авторы предлагают отдельные методики, способствующие более качественному обучению философии [Васильева Е.Г. 2014, с. 89-94]. Отдельными авторами предложены принципы педагогической дидактики [Волкова Е.Г., 2015. с. 64.68], позволяющие систематически изучать актуальные вопросы философии. В некоторых работах по философии наблюдается предложения об улучшении качества методики работы с категориальным аппаратом и текстом философии, улучшение общего содержания философии является предметом осмысления преподавания [Андреев А.Л., 2015, с. 30-36]. В последнее время особое внимание уделяется проблеме нового знания и компетентности в преподавании философии [Замощанский И.И.Конашкова А.М. 2015. с.103-107]. Также авторами изданы статьи о значении преподавания философии в непрофильных вузах [Васильева Е.Г., 2014 12; 14; 23]. Таким образом можно сделать вывод о том, что ученые - философы и преподаватели философии стараются рассматривать преподавание философии в рамках более широкого диапазона. В частности, В.Ю. Кузнецов в книге «Философия преподавания философии», предлагает неклассическую модель преподавания, основанную на взаимоотношениях педагога и студента, где обучающий должен «спровоцировать, индуцировать и стимулировать философскую мысль студентов» с опорой на их личный опыт и образование [Кузнецова В.Ю., с. 79], где знания становятся способом постижения истины, а не целью. При таком подходе преподаватель должен превратить процесс обучения в творческую мастерскую и студент должен осваивать фундаментальные знания, но в форме диалога со студентами, где от педагога требуется умение «проводить ускользающую границу между умом и глупостью, смыслом и бессмыслицей, ошибкой и заблуждением» [Кузнецова В.Ю., с. 79], так как по своей сущности философия есть осмысление, понимание сущности явлений и умение отличить зло от добра и добро от зла. Таким образом, моджно сделать вывод о том что совершенствование преподавания философии направлена на воспитание гармонично развитой личности.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Современная система высшего образования требует от преподавателей философии повышения качества самостоятельной работы студента и

компетентности, представленной в образовательных стандартах по всем направлениям подготовки кадров. Интересным является идея выдвинутая Профессором Ю.В. Серебряковой, заключающаяся в стремлении опираться на онтологические основания компетентности в рамках западных образовательных традиций. Автор утверждает мысль о том, что компетенция и компетентность должны рассматриваться в соотношении с такими понятиями как качество, свойство, мастерство человека. По мнению Ю.В. Серебряковой, «компетенция и компетентность являются категориями вторичными по отношению к категориям качество и свойство» [Серебрякова Ю.В., 2012. с. 104], поскольку компетенцией обладает отдельный человек, и он несет в себе «смысл качества» и степень, с которой он способен реализовать свои знания и умения» [Серебрякова Ю.В., 2012. с. 104]. Мастерство интерпретируется как «форма проявления компетенции и способ формирования компетенции» [Серебрякова Ю.В., 2012. с.107]. Качество компетенции человека определяется качеством образования. Также автор отмечает, что компетенция есть «совокупность потенциальных свойств выпускника», а компетентность «есть не просто совокупность компетенций, а совокупность компетенций, актуализированных в определенных видах деятельности» [Серебрякова Ю.В., 2012. с. 114]. На наш взгляд, мнение Ю.В. Серебряковой о том, что онтология компетентности вторична по отношению к «экономической онтологии образования», которая ориентирована на «уничтожение разнообразия человечества и разнообразия культур, систем образования» [Серебрякова Ю.В., 2012. с. 116], является односторонним представлением. Если в рамках преподавания естественных и технических дисциплин необходимо применение компетентностного подхода, то в гуманитарном знании ограничение рамками компетенций невозможно. Изменения в структуре и содержании компетенций, не способствуют качеству преподавания, ибо любое изменение требует нового методического подхода в понимании содержания. Новая формулировка компетенций предполагает инновационные формы заданий, а также диалога педагога и студента. Новые методологические подходы, не могут быть разработаны за год-два. Однако, преподаватель философии должен проявлять гибкость мышления и приспосабливаться к реальной ситуации, реагировать на нее, и устранять недостатки своего компетентностного подхода в профессиональной деятельности и в образовании, в частности.

Некоторые авторы для выявления компетенций по философии у студентов в технических вузах ставят ряд вопросов: «Что преподавать? Как преподавать? Зачем преподавать?» [Волкова Е.Г., 2015. с.66; Серебрякова Ю.В., 2011. с. 126], в данном случае авторами особое внимание уделяется пониманию содержания, а также выдвигается проблема выбора методики преподавания философии для определения основного вопроса философии.

С точки зрения понимания философского знания требование улучшить качество преподавания философии неоспорима. Ибо, специфические черты философского знания, такие как абстрактность, двусмысленность ответов,

вызывают негативное отношение к философии со стороны студентов технических вузов. Таким образом, приоритетной задачей преподавателя становится не только создание условий, при которых отрицательное отношение к философии минимизируется, но и поиска индивидуальных психологических рычагов воздействия для укрепления степени её фундаментальной значимости. Усилия, направленные на конкретизацию смысла философии как науки и особой формы познания мира, позволит трансформировать систему имеющихся стереотипов и осознать цели и задачи, ввиду необходимости согласованности целей преподавания и задач, которыми руководствуется в процессе обучения отдельный студент, возрастает потребность нахождения точек пересечения между преподаванием философии и её изучением. В этом случае определение компетенции выражено весьма формально и административно, также, как и список возлагаемых требований, направленных на профессиональную сферу деятельности выпускника. Данный подход отражает функциональное значение компетентности как интегрального показателя статуса личности, построенного на стыке пересечения специфических профессионально-компетентных характеристик, а также морально-этических черт. [Куликова О.Б. 2008. с. 62]. Философия как учебная дисциплина и как форма культуры при подготовке будущего инженера работает именно в контексте компетентности. Философия имеет способность проявлять себя там, где еще невозможно естественно-научное знание, но присутствует познавательный интерес. Н.А.Бердяев указывал, что только овладение культурными достижениями прошлого дает возможность человеку стать творцом. Но усвоение культуры прежних эпох может сковывать творческий порыв человека, так как нагружает его сознание уже готовыми образцами и идеями, затрудняя выход к созданию принципиально нового. Однако именно философия играет эвристическую роль в развитии естественных наук и позволяет преодолевать кризисы научного знания, периодически возникающие в истории науки. Ли Смолин утверждает, что причиной резкого замедления роста физического знания является господствующая в настоящее время в физике идеология прагматизма и инструментализма. «Этот стиль прагматичен и реалистичен, он поощряет виртуозность в расчетах. Но это крайне отличается от способа, которым делали науку А.Эйнштейн, Н.Бор, В.Гейзенберг, Э.Шрёдингер и другие революционеры XX века. Их работа возникла из глубокого размышления о наиболее основных вопросах окружения – пространства, времени, материи, и они видели, что они являются частью широкой философской традиции, в которой они были дома» [Мамчур Е.А.2012., с. 132]. Обращая сомнение в важнейший инструмент познания, выступающего в качестве очистительного механизма перед лицом заблуждений, философия рассматривает специфику любого вопроса в обобщенном и интегральном контексте, что позволяет выработать механизмы нестандартного мышления, плюралистического и

систематического инструментария в исследовании и решении актуальных научных проблем.

Таким образом, в качестве философских оснований науки выступают факторы, способствующие усилению её конкретизации и уточнения, что представляет собой важнейший критерий в становлении и поступательном развитии науки. Это позволяет выделить способных к научной работе студентов, в дальнейшем сориентировав их на поступление в аспирантуру, где занятия наукой станут их профессиональной деятельностью, перед той частью студентов, которые будут задействованы в производстве, с неизбежностью возникнут научные проблемы прикладного характера. Но без фундаментальной науки, которая является основой современных технологий, успешно и перспективно решать прикладные задачи невозможно.

В самом начале своего зарождения и становления философия приобрела привилегированный статус «сверхнауки», которая, основываясь на принципах всеобщей рациональности, логичности, доказательности, общедоступности внесла существенный вклад в процесс ускорения наращивания объема знаний, преобразовав познавательные способности человека на качественно иной уровень. Выработав фундаментальные всеобщие основы теоретизации и вытекающих из неё методологических принципов, философия заложила прочное основание для всех частных наук. [Куликова О.Б., 2008. с. 63].

Трансформация знания как ценностного ориентира позволит предостеречь будущего исследователя от искусственной демаркации знаний на нужные и ненужные. Отсутствие полного осознания начинающим специалистом всей важности и серьезности охвата всего комплекса знаний, включённых в учебную программу, требует пересмотра и содействия росту и качественному преобразованию способностей человека.

В то же время специалист невольно начинает смотреть на мир сквозь призму своей профессии, что приводит к одномерному представлению о мире. Добавление к этому стереотипов, навязанных современной рекламой и СМИ, не способствует развитию гармоничной, внутренне свободной личности.

Со времен Сократа философия заботилась о внутреннем мире человека, призывая его к самоанализу, выявлению жизненных смыслов. Философия не оторвана от жизни. Напротив, «все философские концепции берут свое начало в жизни и нацелены на то, чтобы воплощаться в определенном образе жизни» [Замощанский И.И., Конашкова А.М., 2015. с. 105]. Каждая философская концепция одновременно с картиной мира определяет и модель человека, его поведение и способы взаимодействия с миром. Философские концепции и следовательно, модели поведения разнообразны. Просветительская модель превратила природу в сырье и под лозунгом «Знание – сила» не только способствовала эксплуатации природы, но и превратила самого человека в сырье для переработки [Перцев А.В. 2013. с. 17]. Анализ просветительской картины мира и соответствующего поведения

(в частности, поведения будущего ученого или инженера) ставит перед студентом проблему своей ответственности за окружающий его мир в широком контексте: политическом, гражданском, экономическом, экологическом. Исследование альтернативно существующих моделей мироустройства и осознание роли человека в нем, предоставляет возможность для реализации студентом философской саморефлексии и последующего за ним процесса самоидентификации, сопровождающееся включением философского аппарата, в противовес к примитивно-бытовым механизмам понимания мира. Увлечение философией, характеризуемое стремлением познания сердцевины бытия, позволяет вопрошающему обратиться к той самой аутентичной «заботе» о самом себе, заключающейся в способности найти и сохранить свой имманентный облик в системе мегацивилизации, руководствующийся принципами усиления количественных показателей потребления. Координация в сторону выявления подлинных ценности и целей жизни, образующих вытекающие из них методы их обретения, способствует созданию некоторого метафизического идеала, в основании личностных характеристик которого выступают нравственные аспекты. В поисках исцеляющего средства, ликвидирующего порок как выражения обесценивания морального закона, исследователь приходит к заключению о том, что ни в одной практикоориентированной дисциплине не содержатся прямые руководства к нравственному поведению.

Будучи важнейшей частью профессионального поведения, морально-этические аспекты обуславливают формированию профессионального поведения, которыми должен обладать не только философ, социолог и юрист, но и инженер. Осуществляя технический проект, тот или иной специалист всегда должен помнить о потенциальных последствиях внедрения нового, поскольку тяжесть наносимого ущерба порой превышает совокупность преимуществ изобретений. Отсюда следует, что возникает настоятельная потребность в исключении парадигмы «евклидова ума», заменив её на общечеловеческие принципы толерантности и гуманизма [Мамчур Е.А. 2012, с. 35].

Любой специалист трудится более эффективно, если осознает значимость труда вообще и своего труда в обществе. Понимание этого должно определяться не только на основе банальной идеи об общественном разделении труда. Значимость профессии определяется через сопричастность ее к важнейшим общечеловеческим ценностям, от которых зависит жизнь социума. Система дорожного строительства, возведение новых знаний, образование, информационно-коммуникационное обеспечение, работы по обеспечению благоустройства и социального благополучия способствует формированию внешнего бытия каждого человека, способности разграничения бытия на подлинное и неподлинное.

Среди философских вопросов наибольший интерес у студентов вызывает антропологическая тематика как напрямую связанная с проблемой

самоидентификации, являющейся одной из самых значимых проблем современной молодежи. Западноевропейские философы создали поэтому поводу немало интересных теорий. Однако, на наш взгляд, принципиально важным является изучение образа человека, который дается в отечественной философии. Этот образ характеризуется единством духа и тела при приоритете духовного, которое формируется в человеке путем усилий воли в процессе активной трудовой деятельности, являющейся фундаментальной основой развития личности. Кроме того, «философия открыла новые познавательные возможности для человека: философия всеединства, философия ненасилия, евразийство обогатили философские представления о мире и человеке, его сущности и существовании, его космических ориентирах и возможностях решения социальных проблем», «философия в некоторых своих моментах своего развития опережала европейскую» [Емельянов Б.В., Ионайтес О.Б.8 2016. с. 46].

Привлечение студентов к научно-исследовательской работе требует формирования методологической культуры. Философия через свое содержание может внести существенный вклад в ее становление. На уровне бакалавриата философия позволяет вооружить обучающихся категориальным аппаратом (например понятия причины и следствия, закономерности и случайности, пространства и времени, необходимости и достаточности, системы, метода, анализа и синтеза, аналогии и других), необходимым для осмысления технических и научных проблем. На занятиях по философии, обучающиеся осознают роль фундаментальных знаний в процессе познания. Приоритетное обращение к антропологической и онто-гносеологической проблематике не исключает рассмотрения других философских вопросов.

Реформирование системы образования не только существенно поменяло его структуру, но и внесло коррективы в классические дидактические принципы. Постмодернистская дидактика в первую очередь предлагает отказаться от парадигмы только знание, к признанию множественности образования и постоянного его обновления, выстраивания индивидуальных траекторий обучения, разветвленности учебных программ. Но признать постмодернистские тенденции безусловными новациями нельзя. Формирование компетенций невозможно без знаний, дифференциация учебных планов и программ связана с соответствующими процессами в науке, индивидуализация требует принять во внимание индивидуальные способности обучаемого.

В то же время в преподавании философии существуют свои специфические особенности, связанные с содержанием философского знания, которые соотносятся с компетентным подходом. Официальное исключение из государственного стандарта компетенций о формировании мировоззренческой и гражданской позиции, на наш взгляд, представляется необоснованным и, что самое главное, не меняет позицию философии в обществе. Философия была и останется знанием, влияющим на становление индивидуального мировоззрения, являющегося обязательным духовным

элементом сложившейся личности. Мировоззрение – сложнейшее духовное образование, имеющее многоуровневое содержание. Процесс его становления сложен и длителен. Возникает проблема: каким образом можно проверить уровень сформированности мировоззрения? Во-первых, зафиксировать, насколько занятия по философии в объеме 60 часов (в лучшем случае) повлияли на мировоззрение студента, едва ли возможно. Во-вторых, обучающиеся приходят на занятия в возрасте 18–19 лет, имея уже определенную систему взглядов на мир и человека в нем, сложившихся под влиянием семьи, школы, СМИ, социально-культурной среды общества в целом, следовательно существенно изменить их взгляды невозможно. И. Кант предлагал заменить примитивное мировоззрение обывателя на философское.

Однако наличие такого феномена, как менталитет, присущего обществу и отдельному человеку, позволяет утверждать, что изменить впитанные «с молоком матери» предустановки восприятия человеком мира не под силу никакой системе образования. Однако философия воздействует на разум человека, ее доводы и рассуждения логичны и доказательны, поэтому она может способствовать усилению рациональной составляющей духовного мира человека и тем самым способствовать формированию осознанной непротиворечивой мировоззренческой позиции человека. Следовательно, в образовательном процессе речь может идти только о проверке способности обучающегося ориентироваться в мировоззренческой сфере как абстракции, имеющей свои проявления в теоретической области в виде философских концепций и в реальной жизни, воплощаясь в поступках человека. В этом случае преподаватель может сформулировать вопросы и задания, которые позволят выявить уровень подготовленности обучающегося и результативность проведенных занятий в контексте становления мировоззренческой позиции.

Каждая философская теория в явном или неявном виде включает в себя образ человека и модель его поведения, соответствующую онтологической модели данной теории. Соответственно, при изучении философских теорий необходимо акцентировать внимание студентов на данных аспектах, которые можно сформулировать в следующих вопросах. Прежде всего необходимо формирование понятия «мировоззрение», его структурных элементов и понятия «картины мира», что позволит выделить интересующие нас группы вопросов, которые должны рассматриваться в процессе учебных занятий и быть раскрыты в ходе проверки знаний, так например:

- каково происхождение мира и его объектов? Конечен ли мир? Возможно ли его изменение, развитие?
- В каком взаимодействии объекты мира находятся между собой? Каковы общие характеристики объектов?
- Каковы представления о пространстве и времени?
- Каковы представления об основных законах, которым подчиняются все элементы мира?

- Каковы смысл и цели происходящих в мире процессов?
- Каковы сущность человека и его место в мире?
- Как может человек взаимодействовать с миром?
- Что может или не может человек осуществлять в этом мире?
- Каков образ идеального человека в данной онтологической концепции?
- Каковы смысл и цель жизни человека?
- Какие средства и методы предлагаются человеку для достижения поставленных целей?
- Каковы ценности и идеалы человека?
- Возможно или нет познание мира человеком? Если да, то какими способами мир можно познать?

На наш взгляд, это далеко не полный перечень необходимых вопросов при изучении любой теории. Но понимание мировоззрения в качестве высшего отношения человека к миру в виде совокупности взглядов на мир не исчерпывает всей полноты действительности, так как ограничивается только непосредственным интеллектуальным актом. Мировоззрение состоит из двух составляющих: рационального понимания мира и практики реальной жизни. Иными словами, необходимо, чтобы умозрительные представления находили реализацию в действиях и поступках человека. Но проверить, как будут действовать студенты в конкретных жизненных ситуациях, невозможно.

Однако в ходе учебных занятий есть другая возможность – возможность проверить, насколько студенты, изучив ту или иную философскую концепцию, владеют полученными знаниями. С этой целью возможна следующая учебная работа. Студентам предлагается применить знание философской концепции для анализа и оценивания различных общественных явлений, как происходящих сейчас, так и происшедших в прошлом. В ходе обсуждения возможно моделирование поведения человека, для которого изучаемая теория является основой его мировоззрения. Более того, студенты могут предположить, насколько сформулированные ими оценка общественных явлений и модель поведения человека расходятся с оценками и моделями, сформулированными в других философских концепциях, или им аналогичны. Интересным будет и вопрос о возможных последствиях осуществления полученной модели в реальной жизни. Также можно попытаться представить, насколько актуальны или приемлемы для сегодняшнего дня данные оценки и модели. Может ли современный человек руководствоваться какими-либо идеями философов прошлого в настоящем? Представляется также возможным (в зависимости от уровня доверия, складывающегося в ходе занятий между преподавателем и обучающимися) применить оценки и модели для анализа собственных поступков и действий. В связи с этим, И.И. Замощанский предлагает следующее задание: в течение семи дней студенты должны принимать решения, руководствуясь формулой категорического императива, представить соответствующий отчет о тех ситуациях, в которых они следовали нравственному закону, и приготовить

аналитический доклад по итогам выполнения задания [Замощанский И.И. Канашкова А.М., 2015. с. 106].

Другую группу вопросов будут составлять кейс-задания, в которых, напротив, уже будут представлены готовые описания поведения человека, состояния общества, оценки событий прошлого и настоящего, характеристика социальных и даже природных явлений. Содержание кейсов может быть, как вымышленным, так и взятым из различных текстов (философских, исторических, политических, психологических). В этом случае студентам будет необходимо определить и обосновать, какая философская концепция лежит в основе предложенного описания. Иначе говоря, попытаться определить философскую теорию, которой руководствовался автор. Это достаточно сложное задание, но вполне выполнимое.

В результате такого преподавания философии возникает желаемый мировоззренческий эффект. Философия перестает восприниматься как далекая от реальной жизни теоретическая дисциплина.

Напротив, у обучающихся формируется понимание жизненно-ориентированного характера философского знания. Это в конечном счете увеличивает привлекательность философии в глазах студентов. В то же время, преподаватель получает возможность оценить уровень владения студентами философским знанием, оценить качество понимания философских теорий, логичность приводимых рассуждений, состоятельность и наглядность аргументов. Таким образом, появляется возможность применить компетентностный подход к преподаванию философии, при этом способствовать формированию мировоззренческой позиции студентов. На наш взгляд, последовательность изложения учебного материала должна соответствовать логике развития философского знания: от осмысления мироздания, рассуждений о бытии к исследованию сущности человека.

Ибо, философия означает понятийно-логическое освоение мира. Освоение категориального аппарата студентами является важнейшим условием формирования философской культуры студента, культуры мышления вообще и показателем успешного усвоения учебного материала по дисциплине.

Важнейшей отличительной особенностью категорий (и в высшей степени философских), которая должна быть осознана студентами, является предельная широта, обеспечивающая их универсальное применение. Универсализм философских категорий и определяет значимость и необходимость овладения ими. Отработка категориального аппарата успешно осуществляется на основе этимологического и логического методов.

Без работы с оригинальными философскими текстами преподавание философии также не представляется возможным. Во-первых, философские тексты представляют собой «концентрацию смысла», поскольку философы «стремятся мыслить на пределе возможного». Такие тексты погружают студента в непосредственный мир размышлений автора, свободный от

интерпретаций и наслоений. Это позволяет студенту сформировать собственное мнение об авторской концепции, самостоятельно размышлять над прочитанным, давать личную оценку, увидеть в тексте что-то свое, выразить собственное мнение о прочитанном. Во-вторых, философские тексты демонстрируют способы размышлений автора, показывают, как строятся и развиваются мысль, ее ответвления, как выстраивается логическая и эмпирическая аргументация. В философских текстах авторы ставят проблемы и задают к ним вопросы, позволяющие им углубиться в понимание изучаемого явления, рассмотреть его с разных сторон. В работе с текстом применимы логический и герменевтический методы [Мижевич О.М. Юрис Т.А., 2015., с 19]. Данная методика направлена на формирование мировоззренческой позиции студента и может по формальным признакам ошибочно казаться не вполне отвечающей новым требованиям государственного стандарта. Однако, особенности философского знания, заключенные в его рационализме, логической доказательности, опоре на достижения наук через привлечение эмпирического материала, критическое взаимодействие между философскими концепциями в пространственно-временном континууме, позволят решить задачу развития мышления обучающегося, которая представляется вторичной (задачей, а не целью) по отношению к процессу формирования гражданской и мировоззренческой позиции студента.

ВЫВОДЫ

Таким образом, не отрываясь от своей сущности, философия как учебная дисциплина сможет успешно выполнять задачи, поставленные перед ней государственным стандартом, и осуществлять функции, соответствующие ее предназначению в обществе, которые она сохранила на протяжении своей истории, несмотря на все попытки ограничить ее влияние. Целевая установка, связанная с уникальной способностью формировать умение у ее познающего субъекта, создавать собственную личность через саморефлексию, подлинную «заботу» о своем «Я», нуждается в сохранении. Она не исключает, а имманентно содержит в себе развитие системного и критического мышления. В результате преподавание философии будет осуществляться воспитание критически мыслящей личности на основе классического дидактического принципа, доказавшего свою эффективность: методика преподавания любого учебного предмета должна соответствовать его сущности и содержанию.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Васильева Е.Г. (2014). Метод проблемного обучения в преподавании философии студентам вуза негуманитарного профиля // Знание. Понимание. Умение. 2014. № 1. – С. 89–94.
2. Андреев А.Л. (2015). Гуманитарный цикл в техническом вузе и интеллектуальные среды // Высшее образование в России. № 1. – С. 30–36.

3. Борисов И.В. (2011). Гуманистический подход к преподаванию философии и две парадигмы в современном философском процессе // *Философия образования*. Т. 36, № 3. – С. 239–246.
4. Волкова Е.Г. (2015). О возможных дидактических подходах к повышению качества преподавания философии в высшем учебном заведении // *Наука и школа*. № 4. – С. 64–68.
5. Волкова Е.Г. (2015). Основные проблемы преподавания философии в вузе // *Современное образование*. № 2. – С. 80–115.
6. Воробьева М.В., Кочухова Е.С. (2017). Зачем преподавателю философии методики из системы либерального образования // *Вопросы образования*. № 1. – С. 167–183.
7. Горюнова Т.А. (2016). Опыт развития критического мышления на занятиях по философии // *Философское образование*. № 1 (33). – С. 47–51.
8. Емельянов Б.В., Ионайтис О.Б. (2016). История философии как предмет преподавания философии // *Философское образование*. № 1 (33). – С. 45–47.
9. Замощанский И.И., Конашкова А.М. (2015). Общество и философия: формирование социально-личностных компетенций // *Теория и практика общественного развития*. № 4. – С. 103–107.
10. Кузнецов В.Ю. (2003). Философия преподавания философии // *Вестник Московского университета. Серия 7. Философия*. № 5. – С. 73–85.
11. Куликова О.Б. (2008). Проблема компетентностного подхода в вузовском образовании и значении курса философии для его реализации // *Вестник ИГЭУ*. Вып. 1. – С. 61–65.
12. Мамчур Е.А. (2012). Должна ли быть философия обязательным предметом в вузе? // *Высшее образование в России*. № 4. – С. 127–135.
13. Мижевич О.М., Юрис Т.А. (2015). Специфика преподавания философии в университете эпохи постмодерна // *Вестник Мозырского государственного педагогического университета им И.П. Шамякина* № 46. – С. 85–90.
14. Минеев В.В., Петров М.А. (2012). К вопросу о цели курса философии: единство теоретико-методологических и методико-практических аспектов // *Вестник Волгоградского университета. Серия 7. Философия*. № 2 (17). – С.151–158.
15. Муругова В.В. (2016). Формирование философских компетенций в процессе преподавания философии // *Стратегии устойчивого развития современного общества: экономические, социальные, философские, политические, правовые тенденции и закономерности: материалы международной науч.-практ. конф. Ч. 2*. Новосибирск: Академия управления. – С. 118–122.
16. Перцев А.В. (2013). Возможно ли просвещение в сегодняшней России? // *Вестник СПбГУ. Сер. 17. № 2*. – С. 8–15.
17. Перцев А.В. (2013). Новое Средневековье или новое Возрождение //

Философские образование: Вестник ассоциации философских факультетов и отделений. Т. 112, № 1. – С. 15–30.

18. Серебрякова Ю.В. (20119). Обучение философии в техническом вузе: диалог с текстом // Ярославский педагогический вестник. Т. II (Психолого-педагогические науки). № 4. –С. 210–213.

19. Серебрякова Ю.В. (2012). Формирование навыков исследовательской деятельности на занятиях по философии // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. № 11(25): в 2-х ч. Ч. I. –С. 162–165.

20. Скрипник К.Д. (2014). Обучение философии и обучение философией // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. № 7. –С. 124–129.

21. Субетто А.И. (2009). Онтология компетентного подхода в образовательной системологии // Сибирский педагогический журнал. 2009. № 1. – С. 100–126.

22. Толпыкин В.Е. (2012). Модернизация системы образования и преподавания философии в контексте развития и обновления российского социума // Теория и практика общественного развития. № 4. –С. 30–32.

23. Шадчин И.В. (2012). Компетентный подход к формированию готовности студентов вуза к научно-исследовательской деятельности // Вестник Южно-уральского государственного университета. Серия: Образование. Педагогические науки. № 26 (164). –С. 108–111.

24. Южанинова Е.Р. (2014). О методах, формах и средствах преподавания философии в вузе // Вестник ОГУ. № 4 (164). –С. 108-113.

**FALSAFA VA HAYOT//
ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ//
PHILOSOPHY AND LIFE**

Tahririyat manzili	Адрес редакции	Editors Address
100085, O‘zbekiston Toshkent, Sergeli tumani, Mehrigiyo ko‘chasi -6	100085, Узбекистан, Ташкент Сергелинский район, Улица Мехригиё- 6	100085, Uzbekistan Tashkent Sergeli, Mehrigiyo street-6

Veb-sayt: <http://tadqiqot.uz/wp-content/uploads/2018/03/01/03pdf>
www.tadqiqot.uz ; E-mail: falsafa-h@mail.ru, Shermuhamedova_n@mail.ru
Telefon: (+99890) 358-62-70

MUASSISLAR:	УЧРЕДИТЕЛИ:	FOUNDERS:
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati OOO tadqiqot	Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно- исследовательский центр Имом ал Бухори при кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана OOO tadqiqot	The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek International Research Center Imom al Bukhori at the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot

Tahririyat sifatli maqolalarni tanlash huquqini saqlagan holda taqdim etilayotgan materiallarning aniqligiga javob bermaydi.

Jurnaldan ko'chirib bosilganda manba qayd etilishi shart.

Редакция оставляет за собой право отбора качественных статей и не несет ответственности за достоверность информации в представленных материалах.

The editors reserve the right to select quality articles and is not responsible for the reliability of the information in the submissions.

Подписано для сайта
Тошкент шаҳри

Заказ №.